

Todos os dias

Tania Angelita Iora Guesser*

Doutoranda em Letras/Literatura pela Universidade Federal de Pelotas - UFPEL. Psicóloga, bacharel em Direito e mestre em Política Social pela UCPel, tem dois livros de poesia publicados: Foda-se (Ed. Autora, 2020) e Entre um Eco e Outro (Ed. Letramento, 2020). Os poemas são inéditos.

 <https://orcid.org/0000-0001-7509-6121>

Recebido em: 13 mar. 2022. **Aprovado** em: 14 mai. 2022.

Como citar este poema:

GUESSER, Tania Angelita Iora. Todos os dias. *Revista Letras Raras*, v. 11, n. 2, p. 306-307, jul. 2022.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8215494>

I.

Descer até o rio. Flutuar.

Avistar a ponte e atravessá-la

de uma margem à outra sem pressa.

Um esqueleto de ferro esculpido

no ar que une as margens,

crava suas raízes na água.

Um coração torto, recusando

o fim até ser fígado. Como os passos

tão calmos, tão certos, tão iguais

empilhados na espera. Misturam-se,

sem ao menos poder respirar.

II.

Inventar um passado,

trazer dentro do

peito um pó de memória

talvez perdida,

*

 Taniaiora.guesser@gmail.com

talvez esquecida.
Evocar o passado,
como sua própria
matéria. Um mundo sempre
ausente, que se perdeu
para dentro. Que não se
pode chegar. Uma viagem.
Um arremesso. Um vestígio
que segura a máscara.
Do lado onde sempre
está ausente. Inacabada.
Lançar suas raízes e
se agarrar à árvore
que navega mesmo parada.
Da memória apenas
um nó. Um pó. Um desenho da
noite. Um rabisco da lua.